

Dialogues Mulhousiens

SUIVRE :

LITTÉRATURES / RECENSIONS

ISSN 2496-0004

ARCHIVES

- mai 2021
- avril 2021
- octobre 2020
- août 2020
- juin 2020
- avril 2020
- février 2020
- décembre 2019
- novembre 2019
- septembre 2019
- juillet 2019
- mai 2019
- avril 2019
- mars 2019
- février 2019
- novembre 2018
- octobre 2018
- septembre 2018
- juillet 2018
- mars 2018
- février 2018
- janvier 2018
- décembre 2017
- novembre 2017
- octobre 2017
- août 2017
- juin 2017
- mai 2017
- mars 2017
- février 2017
- janvier 2017
- décembre 2016
- octobre 2016
- juin 2016
- mai 2016
- avril 2016
- mars 2016
- décembre 2015
- novembre 2015
- septembre 2015
- mai 2015
- mars 2015
- février 2015
- décembre 2014
- novembre 2014
- octobre 2014
- septembre 2014
- avril 2014
- mars 2014
- février 2014
- janvier 2014
- novembre 2013
- octobre 2013
- août 2012
- mars 2011
- mars 2001

– Séries

- André Gide
- Études helvétiques
 - *Promenades suisses : langues, littératures et cultures (2018)*
- Prix « Mulhouse lit la Suisse plurilingue »
- Journées Doctorales des Humanités
 - *Patrimoine(s)*
 - *Intervention(s)*
 - *L'Attente*
 - *(Dis)simulation*
- Littératures
- Penser la traduction

– Archivers

- DIALOGUES MULHOUSIENS

À VENIR...

- ILLE EA 4363 – Institut de recherche en langues et littératures européennes
 - Programme de l'ILLE. 2017-2018

ARTICLES RÉCENTS

- Enrico Monti, Paola Codazzi, AJAR, Vivere vicino ai tigli 19/05/2021
- Publications (2019-2021) sur André Gide 19/05/2021
- André Gide et la musique 08/04/2021

ARCHIVES

🔍 Sélectionner un mois 📅

Variations et inventions. Mélanges offerts à Peter Schnyder – Tamar BARBAKADZE

PAR DIALOGUES MULHOUSIENS · 26/10/2017

Recension proposée par Tamar Barbakadze (Université de Lausanne) de l'ouvrage de Tania Collani (dir.), *Variations et inventions. Mélanges offerts à Peter Schnyder*, Paris, Classiques Garnier, 2015, 526 p.

En rassemblant plusieurs articles du domaine de l'art, de la poésie, de la musique et la littérature, le volume « Variations et Inventions » (2015) souhaite témoigner des liens singuliers que ses auteurs entretiennent avec Peter Schnyder, professeur de littérature à l'université de Haute-Alsace et directeur de l'institut de recherche en langues et littératures européennes (ILLE), dont le parcours scientifique était principalement guidée par l'ambition de faire connaître au monde l'œuvre d'André Gide, ainsi que de promouvoir la poésie et la littérature francophone. Les contributeurs, qui saisissent l'occasion du départ à la retraite de l'universitaire pour rendre hommage à sa carrière, expliquent chacun ce que les travaux de Peter Schnyder ont apporté à leur vie scientifique et personnelle. L'ouvrage, dirigé par Tania Collani, est organisé suivant une

perspective pluridisciplinaire. Distribués en huit chapitres, les trente-quatre articles mettent l'accent sur les échanges entre différentes disciplines artistiques. En effet, l'ouvrage offre des exemples de l'analyse de la poésie et de la musique, de la littérature et de l'esthétique de la traduction à l'aide d'approches philosophiques, comparatives et interprétatives. En outre, on trouve dans les pages de cet ouvrage collectif un aperçu sur la biographie et l'œuvre d'André Gide ainsi qu'un chapitre qui dresse le portrait de Peter Schnyder.

« Quelques variations autour d'André Gide »

La partie intitulée « Quelques variations autour d'André Gide », s'appuie sur six contributions qui proposent une critique de l'œuvre et la personnalité de l'écrivain. Les premiers quatre intervenants, Pierre Masson, Frank Lestringant, Éric Marty et Luc Fraisse, analysent la position politique et l'engagement gidien, tandis que Martine Sagaert et Peter André Bloch s'efforcent de dresser une cartographie de la biographie de l'écrivain. Pour atteindre l'objectif de cette partie, le premier intervenant, Pierre Masson, revient sur les premières années d'existence de *La Nouvelle Revue Française*, le moment où Gide, au nom de l'Art, s'était élevé contre le slogan de Charles Maurras « politique d'abord » et qualifie l'engagement gidien d'« esthétique ». Le critique estime que l'engagement gidien est d'abord placé sur le plan esthétique, il passe ensuite sur le plan religieux – catholique – et plus tard, sur l'action politique, suite au voyage au Congo et « la prise de conscience de l'injustice ». Ainsi, l'intervenant souligne que l'engagement gidien est « à rebours d'un Sartre et des intellectuels des années 1950, il est d'abord inscrit dans l'action, et ne se transforme qu'après coup, et particulièrement, en réflexion théorique » (p. 34). Parmi d'autres publications, ce sont selon lui les *Pages de Journal*, qui mettent en exergue le dévouement de Gide à l'égard du communisme, et montrent, dès lors, à quel niveau l'écrivain admirait « l'individualisme communiste » (p. 35). Toutefois, la contribution porte également un regard sur le fait, que si au début le soutien d'André Gide pour l'écriture engagée et son concept d'individualisme faisait débat, à partir de 1940 on observe la mutation des thèmes de son écriture, ainsi que le changement de son discours politique. Le deuxième intervenant, Frank Lestringant, analyse comment les activités du parti communiste correspondaient aux attentes de Gide (p. 45). En s'intéressant à la foi de l'écrivain, la contribution revient sur cette idée que l'athéisme de Gide a pour but de combattre l'idéologie chrétienne, et en particulier, l'Église voulant *estropier* le Christ. Lestringant estime que l'écrivain, militant, reconnaissait la figure du Christ (p.48), mais se méfiait de toute dogme, en parallèle de l'acceptation de l'idéologie communiste. De même, en revenant sur 1898, année de l'affaire Dreyfus, le troisième intervenant Éric Marty analyse la position de Gide et définit sa politique comme « aux marges ». D'après le critique, c'est un « engagement extrêmement profond » (p. 62).

Puisqu'il est question de l'engagement, les auteurs mettent l'accent sur le fait que chez Gide des réflexions militantes s'incarnent souvent dans le tissu littéraire. En se concentrant sur l'intérêt de l'écrivain pour la mise en abîme, c'est-à-dire pour « la duplication en miniature d'un aspect de l'œuvre dans l'un de ses motifs », l'article de Luc Fraisse illustre comment le *Journal des Faux-monnayeurs* diffuse les idées des *Faux-monnayeurs* au sujet de la nécessité du renouvellement du genre romanesque, s'autorisant ainsi d'« entrer *in medias res* » dans l'histoire (p. 76).

Derrière toutes ces activités littéraires ou politiques, quelques faits importants de la biographie de l'écrivain font beaucoup d'éléments pour révéler l'ouverture d'esprit et l'autonomie de Gide. Si Martine Sagaert jette un regard sur les archives familiales – *les cahiers de comptes* de Juliette Gide – pour mettre en lumière l'attention que cette mère portait à son fils (p. 93), Peter André Bloch, en revenant sur le voyage de noces d'André Gide et de sa femme Madeleine à travers l'Europe centrale et l'Afrique du Nord, met en évidence la crise du couple dont les besoins, les visions et les conceptions de vie différaient complètement (p. 105).

« La Poésie, avant toute chose »

L'intérêt que Peter Schnyder révèle pour le genre poétique, notamment pour la *pouvoir de la poésie* « sous l'angle de sa réception moderne et de sa portée spirituelle » (p. 123), est principalement dû à la liberté qu'elle donne au créateur. C'est sur ce thème que six chercheurs, ayant la volonté d'expliquer le paradoxe de la poésie, se penchent. Le fil rouge qui parcourt cette partie du volume est celui de la définition du cadre d'analyse de ce genre. Si Patrick Amstutz focalise d'un côté sur la *pouvoir de la poésie* de dialoguer avec différentes formes d'art, sur la possibilité « d'entendre une langue inhabituelle », ainsi que sur « la patience » qu'elle exige (p. 124), Madeleine Bertaud essaye de l'autre, de fournir un exemple où la poésie dialogue avec la peinture en se focalisant sur *Le Dit de Tianyi* (1998), l'œuvre de François Cheng. C'est l'observation des visages du point de vue d'un contemplateur et d'un poète qui rend la densité à cette création artistique, s'autorisant à « expliquer des sentiments, voire de les justifier, en se reportant à son époque et à son histoire », et fait dès lors réfléchir à la « condition humaine » (p. 140).

Dans le même esprit, le deuxième intervenant Jean-Michel Wittmann montre, à travers l'examen de *Greco ou le Secret de Tolède*, comment certains livres peuvent dépasser les contours du genre. En observant une démarche narrative que Barrés adopte pour revivre *le secret* de Tolède en parallèle de la tentative de raconter la biographie de Greco, le chercheur met l'accent sur le fait que « la quête poétique prend ici le pas sur l'entreprise biographique » (p. 125).

La contribution de Régine Battiston permet de porter un nouveau regard sur la cohabitation de la nature et de la poésie dans les pages de Jacques Chessex. L'excellence de cet art se produit par la transfiguration poétique de la nature vaudoise – ce qui constitue le sujet important de son œuvre – traduisant souvent une personification et une spiritualisation de celle-ci (p. 159).

Au-delà des articles portant sur la question du « pouvoir de la poésie », les pages de cette partie du volume contiennent un *Contresonnet* et des poèmes, intitulés « Inventaires », dédiés à Peter Schnyder par Ruggero Campagnoli (p. 175) et Vahé Godel (p. 177).

« Crise de vers et crise de prose »

Les conceptions et les textes introduits dans la troisième partie intitulée « Crise de vers et crise de prose », mettent en évidence le goût et les préoccupations qui se reflètent dans les créations artistiques de l'époque. Les intervenants souhaitent porter à l'attention du lecteur ces nouveaux « espaces » poétiques – apparaissant au XX^e siècle – que les critiques souhaitent explorer. Mais il y a également de nouvelles « crises », engendrées dans la prose et la poésie à la suite de la guerre et des autres enjeux extérieurs, sur lesquelles le collectif se penche. Les articles proposés dans cette partie du volume se focalisent sur les nouveaux « espaces » *poétiques et critiques* en revenant sur l'influence des innovations des frères Goncourt (p. 181), et en discutant sur le rapport entre poésie et peinture (p. 203), ainsi que sur les nouvelles « crises », rendant compte du savoir laissé par Valéry, Proust, Freud et Warbourg (p. 233), de la réécriture du *drame de Babel* (p. 265), et de la mise en scène de la violence de l'homme dans la prose (p. 277).

Plus spécifiquement, le premier intervenant Robert Kopp, l'auteur de l'article « Ces infréquentables Goncourt » met l'accent sur les innovations, les conceptions et les observations proposées par ces frères, « à la fois aussi célèbres et aussi peu lus », dans leurs romans, dans leurs livres d'histoire et dans leur *Journal*, et révèle comment ils refusaient la morale de la société et l'histoire traditionnelle. D'après Kopp, non seulement les frères Goncourt allaient contre les conventions esthétiques voulant d'ajouter des éléments imaginaires dans le roman, c'est-à-dire, d'échapper à décrire la réalité, mais ils dénonçaient également la censure et la fausseté de leur époque également.

La deuxième intervenante Marie Joqueviel-Bourjea, constate pour sa part que l'espace du dialogue entre peinture et poésie a été pour la première fois exploré pour la première fois par Marcelin Pleynter (1998). Toutefois, elle ajoute que l'époque contemporaine, malgré des analyses historiques, linguistiques ou relationnelles que les chercheurs utilisent pour aborder cette question, n'a pas encore bien éclairé le rapport entre l'image et le texte (p. 205). Basée sur la « fascination réciproque », le paradoxe de *l'alliance* entre poésie et peinture est celui de dialoguer sans utiliser les mots, puisqu'il est impossible de tout exprimer avec les mots, en particulier « un voir qui échappe au dire » (p. 216).

C'est le troisième article, intitulé « Ichnographies de la Mémoire : de Valéry à Proust, de Freud à Aby Warbourg », qui vise à trouver la solution pour explorer la nouvelle « crise » dans la littérature du XX^e siècle. Pour qu'on puisse analyser la littérature de cette époque, la conservation du savoir venant de Valéry, Freud, Proust ou Warburg semble très important pour Serge Bourjea. En rendant compte de l'influence de la période de l'entre-deux-guerres sur la littérature, à côté des *conceptions mnémoniques* de Freud et de Proust, celle de Valéry – qui ne rejette pas la notion d'Innément – permet également d'observer le processus de remémoration. Le projet *Ovide chez les Scythes* insiste sur la révélation d'une théorie de la Mémoire, sur la réapparition de la trame chez Valéry et, dès lors, ouvre les chemins de *La Jeune Parque*. Il ne s'agit pas de remémoration de l'expérience vécue, mais de donner une impulsion à *l'invention* ou à la *recomposition* des souvenirs en respectant les lois de la psychologie moderne (p. 233). Bourges utilise la notion de Michel Serres d'« ichnographie » pour nommer ce *geste*.

Tania Collani, la quatrième intervenante, en empruntant la réflexion à Peter Schnyder sur l'apparition du drame de Babel en sens contraire, avec « ses élans de positivité » dans la poésie du XIX^e siècle, s'intéresse à « la *crise du vers* et de la poésie » dans la littérature moderne. Revenant sur *Babylone* (1927) de René Crevel, c'est la réécriture du mythe qui forme le sujet de son analyse. L'évocation de l'image de Babylone dans cette prose poétique sert à opérer la remémoration et à représenter le rêve et la réalité, faisant donc écho à la notion d'Inconscient de Freud, notamment, « à l'idée de surface et de profondeur » (p. 272).

La dernière contributrice de cette partie de l'ouvrage Anna Soncini Fratta montre, à travers l'analyse de *La Grâce de l'ennemi* (1999), le roman de Maria Mallat – l'écrivain d'origine de Transylvanie – la brutalité et la violence de l'homme (dans ce qui les mots, le discours humain sont sans valeur, et pour qui la culture elle-même (dans ce cas-là balkanique) est un frein au développement (p. 277).

« Inventer, est-ce comparer ? »

La quatrième partie « Inventer, est-ce comparer ? » comprend cinq contributions : trois articles, une composition musicale « Fantaisie sur trois airs suisses » et douze plaquettes – offertes à Peter Schnyder en témoignage d'amitié. La première intervention porte sur le rôle de la littérature dans la compréhension du monde. L'intervenante Frédérique Toudoire-Surlapierre soutient que le savoir littéraire ne devrait pas être seulement perçu comme un héritage culturel, mais comme un lieu de réflexion, de provocation de nouvelles idées (p. 293). En empruntant la définition de la reconnaissance à Paul Ricoeur introduite dans *Soi-même comme un autre*, elle constate que c'est à la base du principe de la comparaison qu'une autre image ou une nouvelle réflexion se construit. C'est de la même façon – en faisant une réflexion comparative – qu'elle prend la parole sur la personnalité de Peter Schnyder. La deuxième intervention que signe Georges Fréris est réservée à la question du renouvellement des mythes littéraires – le thème de prédilection de Peter Schnyder. Le critique déclare que l'Occident s'intéresse de moins en moins à la réécriture des mythes littéraires. D'après lui, la tentative la plus récente de faire évoluer ce genre était la représentation dans deux pièces de théâtre au sources du mythe du roi Candaule : *Le Roi Candaule* de Gide (1901), et *La Femme de Candaule* de Marguerite Libéraki (1954). Fréris souligne que l'un et l'autre sont bien conscients de la ressemblance et de la différence qui existent entre le texte littéraire et le mythe. Ce dernier a été exposé soit sous la forme de la parodie, soit dans le but d'attribuer un autre sens aux textes littéraires chez Gide et Libéraki (p. 321). La troisième contribution, écrite « à quatre mains » se présente sous la forme d'une double critique proposée par Greta Komur-Thilloy – la linguiste-musicienne –, et Pierre Thilloy – le compositeur. Les deux essayent de définir une riche amitié créée avec Peter Schnyder, avec le littéraire-musicien et l'universitaire (p. 337).

« (Ré-)Inventer la traduction ? »

Comme l'indique le titre : « (Ré-)Inventer la traduction ? » – cette partie de l'ouvrage a pour objet la transmission du savoir sur *l'invention* et dans certains cas, sur la *réinvention* de la traduction. En prenant la parole sur la traduction des livrets d'opéra, le premier intervenant Jean-René Ladmiral donne son avis sur l'« esthétique de la traduction » en rendant compte des créations musicales de Xenakis – le compositeur de la musique à l'aide de la technologie, qui ne tombe jamais dans le piège de l'automatisation (p. 367). Les deux contributions suivantes signées par Enrico Monti (p. 383) et Fritz Nies (p. 395) sont réservées aux discussions traductologiques sur les « défis » de la traduction des métaphores. Les deux soutiennent que la traduction des métaphores exige la transposition des éléments interculturels, demandant ainsi de rendre compte des éléments stylistiques et linguistiques. Les autres articles portent sur la traduction intersémiotique, c'est-à-dire, l'adaptation du texte littéraire pour le cinéma (Jerzy Brzozowski, p. 405), et la traduction de la poésie et sa réception dans une autre culture (Elżbieta Skibińska, Marcin Cieński, p. 415). La dernière intervenante Maryla Laurent dédie à Peter Schnyder un poème intitulé « Un matin une journée et une nuit avec une rose » et traduit du polonais vers le français (p. 429).

« Variations pour un portrait »

Il est justement question, dans la partie qui s'apparente à un ultime prolongement intitulée « Variations pour un portrait », de mettre en exergue des réflexions sur les liens singuliers qu'André Schnyder, Daniel Cohen, Jean-Pierre Xérvost, Ambre Fuentes et Juliette Solvès entretiennent avec Peter Schnyder. Cette partie de l'ouvrage pourrait être considérée comme un recueil des souvenirs et des impressions personnelles marquée par la rencontre avec l'universitaire grâce à laquelle naquit la possibilité de conduire des projets cinématographiques et littéraires. La partie finale présente « Une conférence inédite de Peter Schnyder » portant sur la poésie de Léon Deubel.

Dans le cadre du discours interdisciplinaire et sous l'angle des *variations et inventions*, l'œuvre collective met en évidence le rapport que la littérature entretient avec les autres disciplines. Destinée aux étudiants et aux chercheurs dans différents domaines artistiques, il leur permet d'explorer de nouveaux « espaces » littéraires, critiques et poétiques en adoptant un point de vue transnational. Mais le plus grand mérite de cet ouvrage est celui d'habituer le lecteur à « faire penser » la littérature pour la faire dialoguer avec d'autres disciplines artistiques dans le but de produire un savoir.

Dialogues mulhousiens

[Voir tous les articles](#)

OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
 Dialogues mulhousiens (26 octobre 2017). Variations et inventions. Mélanges offerts à Peter Schnyder – Tamar BARBAKADZE. *Dialogues mulhousiens*. Consulté le 2 juillet 2026 à l'adresse <https://doi.org/10.58079/nlx1>

ARTICLE PRÉCÉDENT

De la Nordicité : Concept, représentation, imaginaire

ARTICLE SUIVANT

Poésie en scène – Arianna CAPIROSSI

👍 VOUS AIMEREZ AUSSI...

Les Littératures suisses entre faits et fiction – Caroline WERLE 12/02/2020	La cabale de Jean Thenaud, un éclairage sur le chiffre de François I – Arianna CAPIROSSI 16/08/2017	Oui/non – Tania COLLANI 22/01/2014
--	--	---------------------------------------